

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ К ИГРЕ НА
ФОРТЕПИАНО И РАБОТА НАД УПРАЖНЕНИЯМИ****Палванбаева Нигор****Аннотация.**

В данной статье рассматриваются различные методы оценки способности учащихся выполнять аппликатуру и движения пальцев. Анализируются распространённые трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся в процессе игры на фортепиано, а также предлагаются пути преодоления технических сложностей. Особое внимание уделяется значению упражнений и правильному подбору репертуара для развития навыков аппликатуры и пальцевой техники.

Ключевые слова: фортепиано, аппликатура, динамика, артикуляция, репертуар.

Игра на фортепиано представляет собой сложный вид музыкальной деятельности, требующий не только развитого музыкального слуха, но и высокого уровня технического мастерства. Для преподавателя фортепиано или учителя музыки важной задачей является оценка способности учащегося правильно исполнять произведения и своевременное выявление возможных технических трудностей. Одним из ключевых аспектов фортепианной техники является правильное выполнение аппликатуры и движений пальцев. Аппликатура обеспечивает последовательное и рациональное движение пальцев по клавиатуре, способствуя плавному и выразительному исполнению. Понимание и оценка уровня сформированности данных навыков позволяет педагогу выстраивать целенаправленное обучение и оказывать эффективную методическую поддержку учащимся.

Оценка способности учащегося к игре на фортепиано необходима для выявления его сильных и слабых сторон. Это позволяет преподавателю адаптировать методы обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого обучающегося и обеспечить результативность образовательного процесса. Посредством диагностики уровня подготовки педагог может определить оптимальную степень сложности заданий и стимулировать дальнейшее развитие учащегося. Выявление технических трудностей можно сравнить с решением музыкальной задачи, поскольку оно помогает определить конкретные

проблемные зоны и подобрать эффективные способы их устранения. Независимо от того, связаны ли трудности с движением пальцев, положением рук или координацией, их своевременное выявление способствует формированию прочной технической базы и совершенствованию исполнительских навыков учащихся [1].

Аппликатура, или пальцевая техника, представляет собой совокупность целенаправленных движений пальцев, выполняемых во время игры на фортепиано. Она включает в себя точное расположение пальцев на клавишах, контроль скорости и координации движений. Аппликатура является неотъемлемой частью исполнения гамм, арпеджио, аккордов и сложных музыкальных фрагментов, так как обеспечивает свободу передвижения по клавиатуре и контроль над звучанием. Движение пальцев составляет основу фортепианного исполнительства, позволяя пианисту уверенно ориентироваться на клавиатуре, применять различные технические приёмы и передавать художественный образ произведения. Правильная пальцевая техника обеспечивает чистоту звучания, плавность переходов между клавишами и выразительность музыкальной фразы.

Одним из основных методов оценки способности учащегося выполнять аппликатуру и движения пальцев является наблюдение. Преподаватель анализирует, как обучающийся располагает пальцы на клавиатуре, фиксирует возможные ошибки и неправильную форму кисти. Особое внимание уделяется плавности и точности движений при исполнении гамм, арпеджио и технических упражнений, а также наличию напряжения или скованности. Важным элементом оценки является проверка самостоятельности и координации пальцев. Для этого применяются специальные упражнения, направленные на развитие независимости каждого пальца и их согласованной работы при создании цельного музыкального высказывания.

Учащиеся нередко испытывают затруднения при формировании правильного положения пальцев и кисти. Особенно сложным является сохранение естественного и расслабленного состояния рук при переходах по различным участкам клавиатуры. В таких случаях преподаватель может использовать специальные упражнения, способствующие развитию мышечной памяти и закреплению правильной формы кисти. Развитие независимости пальцев и артикуляции также представляет определённую трудность для многих учащихся. Для её преодоления применяются упражнения, изолирующие

отдельные пальцы или их группы, что способствует развитию силы, ловкости и точного контроля движений. Систематическая практика и настойчивость позволяют учащимся постепенно преодолевать данные сложности и повышать общий уровень исполнительского мастерства [2].

Для совершенствования аппликатуры и улучшения пальцевой техники необходимо регулярно выполнять упражнения, направленные на развитие силы и подвижности пальцев. Исполнение гамм, арпеджио и специальных технических упражнений способствует укреплению мышц и повышению точности контроля движений. Не менее важным является соблюдение правильного положения рук и пальцев во время игры. Кисти должны быть выровнены относительно клавиатуры, а пальцы — слегка согнуты и расслаблены. Полезным приёмом является образное представление удерживания небольшого мяча в ладони, что помогает сохранять естественную форму кисти и избегать излишнего напряжения. Следует также контролировать состояние запястий, так как чрезмерное напряжение может негативно сказаться на свободе движений.

Заключение. Развитие аппликатуры и пальцевой техники является важнейшей задачей фортепианного обучения. Систематическая работа над техническими элементами, грамотный подбор упражнений и репертуара способствуют повышению уровня исполнительского мастерства учащихся.

Включение специально направленных упражнений в регулярную практику значительно повышает эффективность развития аппликатуры и пальцевой техники. Такие упражнения могут быть ориентированы на ритмические вариации, координацию рук и независимость пальцев. Например, выполнение гамм в различных ритмических рисунках или упражнения Ханона способствует развитию беглости и точности движений. Кроме того, важную роль играет правильный подбор репертуара. Произведения, содержащие быстрые пассажи, сложные аппикатурные сочетания и частую смену позиций, стимулируют технический рост учащегося. Работа над сложными фрагментами должна осуществляться постепенно, начиная с медленного темпа и последующим его увеличением. Консультации с преподавателем при выборе репертуара помогают обеспечить соответствие произведений уровню подготовки учащегося и создать условия для дальнейшего развития [3].

Для отслеживания прогресса в развитии аппликатуры и движений пальцев важно устанавливать чёткие критерии и достижимые цели. Разделение общей цели на конкретные этапы позволяет объективно оценивать результаты и поддерживать мотивацию. Регулярная самооценка, аудиозапись собственного исполнения и анализ таких параметров, как точность, ритмичность и свобода движений, способствуют осознанному совершенствованию техники. Получение обратной связи от преподавателя и коллег-музыкантов также играет важную роль в преодолении технических трудностей и дальнейшем росте исполнительского мастерства.

В заключение следует отметить, что оценка способности учащегося к игре на фортепиано и своевременное выявление технических трудностей являются важнейшими условиями эффективного обучения. Аппликатура и пальцевая техника занимают ключевое место в процессе фортепианного исполнительства, а их целенаправленное развитие обеспечивает высокий уровень технической и художественной выразительности. Комплексный подход, включающий диагностику, систематическую работу над упражнениями и грамотный подбор репертуара, способствует устойчивому профессиональному росту учащихся и повышению качества фортепианного обучения.

Список использованной литературы

1. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. — М.: Педагогика, 1985.
2. Раджабова Д. Занятия по фортепиано (методика обучения). — Т.: «О‘қитувчи», 1994.
3. Norbosheva M.A. Innovations in Pedagogy and Psychology. — 2021.
4. Norbosheva, M. A. (2021). Analysis of kid's psychological development through national games. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 2(12), 72-75.
5. Isroilova, X. (2023). O ‘zbek folklorshunosligining rivojlanishida folklorshunos olimlarning qo ‘shgan hissalar. Oriental Art and Culture, 4(3), 800-811.
6. Mo‘minova, L. R. (2023). Kommuna Ismoilova bastakorlar bilan hamkorlik an‘analari. Oriental Art and Culture, 4(2), 868-873.
7. Xusanov, H. (2021). Historical stages of Uzbek national singing art. Интернаука, (22-4), 59-60.
8. Isroilova, X. (2023). Marosim va udumlarning nazariy xususiyatlari xususida. Oriental Art and Culture, 4(1), 622-625.

9. Mo‘minova, L. R. (2023). Results of focusing on art and culture in the new Uzbekistan. Экономика и социум, (10 (113)-2), 244-247.
10. Xusanov, H. (2025). Yangi O‘zbekistonda milliy musiqa madaniyatining ahamiyati. Inter education & global study, (1), 503-510.